

УДК 620.178.169: 631.316.022.4

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ЗМІЦНЮЮЧИХ НАНОПОКРИТТІВ МЕТОДОМ ПРИСКОРЕНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Д.О. Буслаєв, мол. наук. співр.
ІНЦ «ІМЕСГ»

Наведено метод прискорених порівняльних випробувань сталевих зразків із нанесеними зносостійкими до абразивного зношування нанопокриттями. Викладені результати досліджень відносної зносостійкості нанесених нанопокриттів порівняно із зносостійкістю незагартованої сталі 65Г.

Ключові слова: зносостійкість, зразки, нанопокриття, зміцнення, прискорені випробування.

Проблема. Досягнення високої роботоздатності ґрунтообробних машин з урахуванням режимів і умов експлуатації пов'язане з експлуатаційною надійністю машин, з усуненням причин непередбачених відмов її елементів. Найбільше число відмов обумовлено зносом робочих органів ґрунтообробних машин.

Якість робіт, що виконуються сільськогосподарською технікою, залежить від стану робочих органів машини. Зокрема, якість проведення технологічних операцій відновлення значно впливає на довговічність робочих органів та здатність до самозагострення. Саме від них залежить якість технологічного процесу, витрати на його проведення та строки виконання робіт. Одним з найважливіших показників, що визначає надійність машини, є ресурс робочих органів.

Більшість робочих органів ґрунтообробних машин експлуатуються у важких умовах і для збереження роботоздатного стану повинні мати особливі властивості: достатній рівень міцності, зносостійкості, високі показники пластичності і пружності.

Застосування низькоякісних застарілих матеріалів не дозволяє випускати нові і модернізовані сільськогосподарські машини, а також їх складові елементи з необхідними показниками технічного рівня. Це призводить до необхідності випуску і використанню великої кількості запасних частин, підвищенню трудомісткості обслуговування техніки

© Д.О. Буслаєв.

Механізація та електрифікація сільського господарства. Вип. 98. 2013.

(внаслідок частой заміни запасних частин), подовженню термінів польових робіт, збільшенню витрати пального внаслідок використання «енергоємних» робочих органів.

Тому, одним із шляхів вирішення проблеми підвищення ресурсу робочих органів ґрунтообробних машин є нанесення зносостійких шарів на леза робочих органів, у тому числі використовуючи і нанотехнології.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підвищення експлуатаційних характеристик робочих органів ґрунтообробних машин є актуальною задачею для вітчизняного сільськогосподарського виробництва та сільськогосподарського машинобудування. При цьому велика увага приділяється застосуванню нових матеріалів, розвитку технологій, в тому числі і нанотехнологій, які були визначені як одні з найбільш пріоритетних напрямків розвитку в науці і техніці, що дозволить підвищити фізико-механічні властивості, а саме: межу міцності в 1,5-2,5 раза, при збереженні достатньої пластичності (близько 10-15%) [1, 2].

В останні 5 - 10 років відомими іноземними виробниками сільськогосподарської техніки та запасних частин до неї (перш за все це фірми «Kverneland» - Норвегія, «Rabewerk» - Німеччина, «Ленд корпорейшен» - США, Великобританія та ін) розроблені нові технології обробки матеріалів деталей сільськогосподарських машин, які дозволяють суттєво збільшити їх робочі та ресурсні характеристики. Суть цих технологій невідома, але по ряду непрямих ознак можна визначити, що пов'язані вони з деякими видами теплового впливу на деталі і їх покриття, зокрема на окремі легуючі елементи або мікроелементи, які за певних умов виявляють властивості підвищення твердості [1]. Такі технології в певній мірі можна віднести до «нанотехнологій». Використання таких технологій і зміцнюючих покриттів призводить до суттєвої зміни якісних показників, зокрема, твердості і пластичності.

Для основних видів робочих органів і важконавантажених деталей сільськогосподарських машин саме показники твердості і пластичності матеріалів, з яких вони виготовляються і якими зміцнюються, є визначальними з точки зору характеристик їх роботоздатності і надійності [3].

Нанотехнології якісно відрізняються від традиційних дисциплін, оскільки на таких масштабах звичні макроскопічні технології часто непридатні, а мікроскопічні явища досить слабкі [4, 5, 6].

У практичному аспекті це технології виробництва пристроїв та їх

компонентів, необхідних для створення, обробки і маніпуляції атомами, молекулами і частинками, розміри яких знаходяться в межах від 1 до 100 нанометрів.

У технічному сервісі, завдяки застосуванню наноматеріалів, можна значно (до 1,5–4 разів) збільшити ресурс роботи машин, зменшити викиди забруднюючих навколишнє середовище речовин та експлуатаційні витрати, в тому числі витрата пального [7].

Найбільш значні практичні результати можуть бути досягнуті в напрямках досліджень і розробок нанокристалічних, квазінанокристалічних матеріалів, фулеренів і вуглецевих нанотрубок.

Мета досліджень – визначення зносостійкості зміцнюючих нанопокриттів, нанесених на сталеві зразки.

Результати досліджень. Дослідження способів нанесення зміцнюючих матеріалів на поверхні робочих органів проводили з метою визначення найбільш раціональних методів, які доцільно використовувати для зміцнення робочих органів ґрунтообробної техніки. До уваги брали такі фактори як: функціональне призначення робочого органу, характеристика властивостей покриттів, які необхідно отримати (твердість, в'язкість), геометричні розміри та конфігурація зон локального нанесення зміцнюючого покриття.

В процесі визначення доцільності нанесення зміцнюючих покриттів для подальшого дослідження були вибрані такі способи: електроискрове легування, плазмове нанесення та детонаційне нанесення.

Після вибору способу нанесення зміцнюючих покриттів на конкретні види робочих органів визначали матеріали, які призначені для нанесення цими способами. Для цього проводили аналіз номенклатури матеріалів, які використовують для зміцнення робочих поверхонь (порошки, дроти порошкові, дроти суцільного перерізу, штучні електроди для ручного наплавлення тощо), та вибирали для подальших досліджень матеріал TiB_2 -FeMo в різному відсотковому співвідношенні цих складових, який найбільш придатний до нанесення вибраними способами і створює покриття з заданими властивостями.

Встановлення кількісних показників зношення нанесених покриттів проводилось на установці для проведення порівняльних випробувань на абразивне зношування з можливістю проведення випробувань при різних навантаженнях і різному часі випробувань, загальний вигляд якої наведених на рисунку 1.

Рис. 1. Загальний вигляд установки для випробовувань на абразивне зношування: 1 – рама; 2 – електродвигун; 3 – вмикач; 4 – кожух муфти; 5 – редуктор; 6 – вал; 7 – шліфувальний круг; 8 – кронштейн кріплення зразка; 9 – стійка кріплення важеля до рами; 10 – важіль навантаження; 11 – вантаж; 12 – зразок; 13 – притискний гвинт

Зразки для випробовувань виготовлялись зі сталі 65Г за розмірами: довжина – 60 мм, ширина – 40 мм; товщина – 6 мм. На ці зразки електроіскровим, плазмовим та детонаційним методами наносились шари із суміші феромолібдену та дибориду титану в співвідношенні цих складових як: 1 - 80/20 %, 2 - 60/40 %, 3 - 40/60 %, 4 - 20/80 %. Зразки для випробовувань маркувались на неробочих поверхнях, послідовно промивались у рідинах нефрас – С 50/170, згідно з ГОСТ 8505-80, ацетон, згідно з ГОСТ 2603-79 та висушувались на повітрі. Загальний вигляд зразків з нанесеним зносостійким покриттям TiV_2+FeMo представлено на рисунку 2.

Рис. 2. Загальний вигляд зразків з нанесеним зносостійким покриттям TiV_2+FeMo : а – електроіскрове нанесення; б – плазмове нанесення; в – детонаційне нанесення.

В якості абразивного інструменту використовували шліфувальний круг ПП 63x20x20 24А 25-Н С16 К5Б 40 м/с згідно з ГОСТ 23182-78. На рисунку 3 показано закріплення зразка з нанесеним зносостійким покриттям $TiB_2 + FeMo$ та встановлений абразивний круг на установці для прискорених випробувань.

Випробовування на абразивне зношування проводили в сухому середовищі на повітрі, контактне навантаження на абразивний круг складало 10 Н, що забезпечувало зношення нанесених шарів. Швидкість обертання шліфувального круга становила 45 ± 1 об/хв. Тривалість випробувань контролювали за допомогою годинника (час випробувань 10 хв).

Рис. 3. Загальний вид розташування зразка та абразивного шліфувального круга на установці для прискорених випробувань: 1 – зразок з нанесеним зносостійким покриттям $TiB_2 + FeMo$; 2 – абразивний круг ПП 63x20x20 24А 25-Н С16 К5Б; 3 – гвинт для закріплення зразка

Підготовлений до випробувань зразок вставляли між пластинами кронштейна кріплення важеля навантаження установки (поверхня зразка, що випробовується, знаходиться зверху) та притискали болтом до верхньої пластини. До зразка, що контактує з шліфувальним кругом, прикладали навантаження та включали привод установки, при цьому фіксували час випробувань. Місце наступного контакту абразивної поверхні з поверхнею зразка обирали візуально із врахуванням попереднього місця контакту. Загальний вигляд зразка після випробувань на зносостійкість методом тертя показано на рисунку 4.

Рис. 4. Загальний вигляд зразків після випробувань на зносостійкість: *а* – електроіскрове нанесення; *б* – плазмове нанесення; *в* – детонаційне нанесення

Таблиця. Відносна зносостійкість покриттів

Метод нанесення покриття	Вміст TiB ₂ у складі покриття, %	Вміст Fe у складі покриття, %	Вміст Mo у складі покриття, %	Середня вага зношення покриття після 10 хв випробування на абразивне зношування сталі 65Г, яка взята за еталон, г	Середня вага зношення покриття після 10 хв випробування на абразивне зношування, г	Відносна зносостійкість
Електроіскрове нанесення	20	16	64	0,01320	0,01019	1,30
	40	12	48		0,00332	3,98
	60	8	32		0,00321	4,11
	80	4	16		0,00236	5,59
Детонаційне нанесення	20	16	64		0,00552	2,39
	40	12	48		0,00370	3,57
	60	8	32		0,00193	6,84
	80	4	16		0,00190	6,95
Електроерозійна обробка	Загартowana сталь 65 Г				0,00379	3,48
Точкове зміцнення	Електроди Т-590				0,00294	4,49

Після досягнення заданої тривалості випробувань вимикали при-

вод, знімали навантаження, знімали зразок, промивали послідовно в рідинах нефрас – С 50/170 згідно з ГОСТ 8505-80, ацетон згідно з ГОСТ 2603-79, висушували на повітрі та зважували на аналітичних вагах ВЛР-200 ГОСТ 8.520-84 з точністю до 0,0001 г. Для кожного зразка кількість повторностей складала не менше трьох. Величину зносу визначали як різницю маси зразка до і після випробовувань, при цьому навантаження на абразивний круг, який забезпечує зношення нанесених шарів, становить 10 Н. Час випробувань 10 хв. Результати вимірювань є базовими для встановлення залежностей величини зношення (у вагових частках) від складу матеріалу покриття.

В таблиці приведені результати розрахунку відносної зносостійкості шарів порівняно із зносостійкістю не загартованої сталі 65Г. Відносну зносостійкість нанесеного зносостійкого покриття визначали за формулою:

$$C_{від} = \frac{\bar{i}_{em}}{\bar{i}_{сип}}$$

де $\bar{i}_{сип}$ - середня величина зносу поверхні, що прийнята за еталон, г;

\bar{i}_{em} - середня величина зносу поверхні, що випробовується, г.

Висновки. 1. В результаті дослідження зносостійкості зразків з нанесеними наноматеріалами для підвищення довговічності робочих органів ґрунтообробних машин встановлено, що при відновленні та зміцненні робочих органів перспективними є електроіскрове, плазмове та детонаційне нанесення з використанням зносостійкого покриття TiB_2 -FeMo.

2. Визначено відносну зносостійкість нанесених шарів на зразки. Встановлено, що найвищі показники зносостійкості має детонаційний метод нанесення з відсотковим складом покриття 60% TiB_2 -8%Fe - 32%Mo і відносній зносостійкості 6,84 та покриття з відсотковим складом 80% TiB_2 -4%Fe - 16%Mo і відносній зносостійкості 6,95.

БІБЛІОГРАФІЯ

1. Сидоров С.А. Наноплазменная технология создания упрочненных покрытий. <http://nano-plazma.ucoz.ru/publ/1-1-0-1>.
2. Петрунин В.Ф. Ультрадисперсные порошки “Ниша” наноматериалов и перспективная база технологий // Кн.: Нанотехнология – технология XXI века. – М: МГАУ, 2004. – С. 5-6.
3. Сидоров А. Технический уровень и ресурс рабочих органов сель-

- хозмашин. // Тракторы и сельскохозяйственные машины. - 1998. - №3. -С. 29.
4. *А что же из себя представляют нанотехнологии?* <http://www.botik.ru/ICCC/NewPage/ICCCpageRus/Projects/2008/3session/HTML/nano/nano.html>.
 5. Федоренко В.Ф., Буклагин Д.С., Голубев И.Г., Неменуцкая Л.А. Приоритетные направления и результаты научных исследований по нанотехнологиям в интересах АПК. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2010. – 236 с.
 6. Федоренко В.Ф., Буклагин Д.С., Голубев И.Г., Неменуцкая Л.А., Мишуров Н.П., Гольягин В.Я., Колчина Л.М., Соловьева Н.Ф. Научные разработки по использованию нанотехнологий в АПК: Кат. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2008. – 152 с.
 7. Молодик М.В. Перспективи застосування нанотехнологій, наноматеріалів і нанопрепаратів при технічному обслуговуванні і ремонті сільськогосподарської техніки. // Механізація та електрифікація сільського господарства: міжвідомчий тематичний науковий збірник / НААН; ННЦ «ІМЕСГ». – Глеваха, 2011. – Вип. 95. – С. 328 – 334.

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗНОСОСТОЙКОСТИ УПРОЧНЯЮЩИХ НАНОПОКРЫТИЙ МЕТОДОМ УСКОРЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ

Приведен метод ускоренных сравнительных испытаний стальных образцов с нанесенными износостойкими к абразивному износу нанопокрывтиями. Изложены результаты исследований относительной износостойкости нанесенных нанопокровтий в сравнении с износостойкостью не закаленной стали 65Г.

Ключевые слова: износостойкость, образцы, нанопокровтие, укрепления, ускоренные испытания.

INVESTIGATION OF WEAR RESISTANCE OF NANOCOATINGS, THE METHOD OF ACCELERATED TESTS

An accelerated method of comparative tests of steel specimens with deposited wear resistant to abrasion nanocoatings. The results on the relative wear resistance of nanocoating in comparison with the wear not hardened steel 65G.

Key words: wear resistance, samples, nanocoating, strengthening, accelerated testing.